

O'ZBEKISTON TRANSPORT VA LAGISTIKA SOHASIDAGI DOLZARB MASALALAR, TAKLIFLAR VA ULARNING TEXNIK YECHIMLARI TAHLILI

Jonibek Mengliqulov Ramazon o'g'li

Talaba

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti (QarMII)

Qarshi, O'zbekiston

menglikulovjonibek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13352932>

Abstract:

In this article, the introduction of the field of logistics to our country, its importance, a number of problems arising in the process of development and detailed solutions to them are mentioned. In addition, the logistics potential of Uzbekistan has been extensively analyzed based on statistics.

Keywords: logistics, export-import, foreign trade, transit, multimodal and intermodal transportation, transport infrastructure.

Абстрактный:

В данной статье упоминается внедрение сферы логистики в нашу страну, ее значение, ряд проблем, возникающих в процессе развития, и подробные решения их. Кроме того, логистический потенциал Узбекистана тщательно проанализирован на основе статистики.

Ключевые слова: логистика, экспорт-импорт, внешняя торговля, транзит, мультимодальные и интермодальные перевозки, транспортная инфраструктура.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada mamlakatimizga lagistika sohasining kirib kelishi, uning ahamiyati, rivojlanish jarayonida yuzaga kelayotgan bir qator muammolar va ularga atroflicha yechimlar keltirib o'tilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning lagistik salohiyati statistikalar asosida keng ko'lamda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: lagistika, eksport-import, tashqi savdo, tranzit, multimodal va intermodal tashishlar, transport infratuzilmasi.

Bugungi rivojlangan davrda aholi turmush tarzini yaxshilash va ularga qulay sharoit yaratish maqsadida kundalik hayotimizga turli xil yangidan-yangi sohalar kirib kelmoqda. Bular qatoriga zamonaviy sohalardan biri bo'lgan lagistika sohasini qo'shishimiz mumkin. Ya'ni barcha turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishdan sotishgacha, hamda xaridorlarga tez va sifatli yetkazib berish jarayonlari umumiy holda lagistika xizmatlari deb yuritiladi. Oldingi

vaqtlarda lagistika xizmatlari haqida so'z borganda, faqatgina mahsulotlarning harakatlanish jarayonini nazorat qilish tushinilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib lagistika bir qancha xizmatlarni o'zida jamlagan holda keng ko'lamli alohida sohaga aylandi.

Asosiy qism. Shubhasiz lagistika xizmatlarining asosini transport xizmatlari tashkil etadi. Xalqaro transport xizmatlarida eng ko'p qo'llaniladigan usul dengiz transportidir. Biroq avtomobil transporti boshqa transport xizmatlaridan ajralib turadi. U mahsulotlarni yig'ish va belgilangan manzilgacha yetkazib berish, kichik hajmdagi yuklarni tashishda qulay imkoniyat yaratadi. Bulardan tashqari xalqaro va mahalliy yuklarni tashishda temir yo'l transportidan ham foydalaniladi. Statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 2022- yilning yanvar-dekabr oylarida barcha turdagi transportlar tomonidan 63,0 mln.tonna yuk tashilgan bo'lib, bu 2021- yilning yanvar-dekabr holatiga nisbatan 97,9 % ni tashkil qilgan. Shu bilan birga yuk aylanmasi 3 898,3 mln.tn-km iborat. 2021- yilning yanvar-dekabr holatiga nisbatan 109,9 %ni tashkil etgan.(1-jadval)

Transport turlari bo'yicha yuk tashish va yuk aylanmasi

	2022- yil yanvar-dekabr	o'sish sur'ati, % hisobida
Tashilgan yuklar, mln. tn.	63,0	97,9
temir yo'l transportida	7,0	93,5
avtomobil transportida	56,0	98,4
havo transportida, ming tn.	0,001	20,0
Yuk aylanmasi, mln.tn-km	3 898,3	109,9
temir yo'l transportining	2 086,4	113,3
avtomobil transportining	1 811,9	106,2

Mamlakatimizning iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish va savdo hajmini oshirish uchun lagistika sohasi mamlakat bozorlarini rivojlantirishning muhim omili sanaladi. Eksport va import yuklarining uzluksiz lagistikasini tashkil etish, bu borada lagistik markazlar sonini ko'paytirish va qulay sharoit yaratish kelgusida amalga oshirishimiz kerak bo'lgan vazifalar sirasiga kiradi. Xususan, Transport vazirligi tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari – Investitsiyalar va tashkilot savdo vaziri Jamshid Xo'jayev rahbarligida transport va lagistikada xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil etildi[1]. Uchrashuvda eksport-import, ishlab chiqarish, ishlab

chiqarishda yuzaga kelgan muammolar, eksport bozorlariga olib chiqishda aviatashuvchilar, temir yo'l va avtomobil transporti kompaniyalari oldida turgan muammoli masala va takliflar har tomonlama ko'rib chiqildi. Umuman olganda yangi kirib kelgan har bitta soha borki, dastlabki rivojlanish bosqichida u bir qator to'siqlarga duch kelishi tabiiy. Bu jarayon ma'lum vaqt talab etadi va uning yechimlari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. So'z isboti sifatida muhtaram Prezidentimizning 2019-yil 1-fevralda imzolagan "Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5647-sonli farmonini aytishimiz mumkin[2].

Materiallar va metodlar: Transport va lagistika sohasi O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish va tashqi savdo hajmini oshirishda katta ahamiyatga ega:

- 1. Tranzitning mamlakat sifatidagi salohiyati:** O'zbekiston tranzit oqimlar nuqtai nazaridan yaxshi joylashuvga ega. Osiyo, Yaqin Sharq va Yevropa bozorlarini birlashtiradigan tarixiy ipak yo'li aynan u orqali o'tadi. Statistikalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi ulushi bo'yicha Rossiya va Xitoy peshqadam hisoblanadi[3]. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston va Turkiya mamlakatlari turadi. Ya'niki, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi yuqoridagi malakatlar bilan savdo aloqalarini amalga oshirish uchun qulay geografik hudud hisoblanadi.
- 2. Transport samaradorligi:** O'zbekiston yaxshi temir yo'l tizimiga ega va uni yanada takomillashtirish imkoniyati bor. Mehnat samaradorligini Qozog'iston kabi qo'shnilar darajasigacha yoki undan ham yuqoriroq darajada yaxshilanishi mumkin.
- 3. Exportni yo'lga qo'yish muammolari:** O'zbekiston kishi boshiga meva yetishtirish bo'yicha yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi, ammo eksportni yo'lga qo'yish muammo bo'lib qolmoqda. Yuk tashish sohasida transport samaradorligini oshirish va temir yo'l tashuvlari bozorini muntazam ochish kerak.
- 4. Transport-Lagistika xaridorlari:** O'zbekistonning transport-lagistika xaridorlari yaxshi imkoniyatlarga ega. Bu xaridorlar orqali transport vositalari eksport mahsulotlarini jahon bozoriga yetkazadi. Shuningdek, mahalliy transport bog'lamasi va mintaqadagi davlatlar o'rtasidagi bog'lamalarga e'tibor qaratish kerak.

Yana bir statistikaga qaraydigan bo'lsak, Jahon banki tomonidan 2018 yilda chop etilgan "Lagistika samaradorligi hisoboti" da O'zbekiston 160 davlat orasida 99-o'rinni egalladi. Hisobotni ishlab chiqishda bojxona samaradorligi, transport

infratuzilmasi sifati, xalqaro tashilmalarni tashkil qilish osonligi, soha mutaxassislarining bilim va salohiyati, yuklarni kuzatish imkoniyati va yuklarni o'z vaqtida yetkazish darajasi kabi me'zonlar hisobga olingan[4]. Lagistika sohasi O'zbekistonga yaqin yillarda kirib kelganini hisobga oladigan bo'lsak bu ko'rsatkich yomon emas, biroq yurtimizning "Buyuk ipak yo'li" chorrahasida joylashganidan va iqtisodiy salohiyatlaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bizda lagistika samaradorligi reytingida yuqoriroq o'rinni egallash, transport va lagistika sohasini yanada takomillashtirish imkoniyati mavjud.

Xulosa: O'zbekistonda lagistika va transport infratuzilmalarini rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarni ko'rib chiqish mumkin:

➤ Lagistika klasterlarini yaratish: G'alaba (O'zbekiston) va Peshovar (Pokiston) stansiyalari o'rtasida lagistika klasterlarini yaratish, shuningdek, Qashqar (Xitoy) va Andijon stansiyalari o'rtasida intermodal tashishlarni tashkil etish lozim. Bu, temir yo'l va avtomobil yo'llari orqali transportni optimallashtirishga yordam beradi[5].

➤ Harakatlar Strategiyasi: O'zbekiston harakatlar strategiyasida lagistika sohasini jadal rivojlantirish, transport xizmatini tubdan yaxshilash, yuk va yo'lovchi tashish faoliyatini takomillashtirish, ularning xavfsizligini oshirish, mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish va boshqarish tizimini raqamlashtirish usullarini joriy etish maqsadga muvofiq belgilangan[6].

Bu yo'nalishlar O'zbekistonda lagistika va transport sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning amalga oshirilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini kuchaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. <https://mintrans.uz/news/transport-va-logistika-sohasidagi-dolzarb-masalalar-muhokama-etildi>
2. "Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5647-sonli Prezident farmoni.
3. <https://kun.uz/news/2018/04/13/taski-savdo-bujica-uzbekistonning-eng-katta-amkorlari-kajsi-davlatlar-statistika?q=%2Fuz%2Fnews%2F2018%2F04%2F13%2Ftaski-savdo-bujica-uzbekistonning-eng-katta-amkorlari-kajsi-davlatlar-statistika>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/05/31/logistics/>
5. <https://kun.uz/uz/news/2021/03/26/ozbekistonda-transport-tizimini-rivojlantirish-uchun-nimalar-qilish-kerak-soha-eksperti-oz-takliflarini-bildirdi>
6. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Prezident farmoni.

7. Mengliqulov J. ADVANTAGES AND DEVELOPMENT PROGRESS OF MODERN ELECTRIC CARS//Vol. 2 No. 07 (2023):ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. 46-48.
8. Jurayev B.B., Mengliqulov J.R AVTOMOBIL TRANSPORTI –ATROF-MUHIT IFLOSLANISHIDAGI ASOSIY MANBA: MUAMMOLAR, SABABLAR VA YECHIMLAR//Vol. 2 No. 2 (2023): Educational Research in Universal Sciences. 583-586.

